

SUMÁRIO EXECUTIVO

Microdados Educação: da transparência à opacidade

DADOS INTERNACIONAIS
DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Microdados educacionais:

Da transparência à opacidade [livro eletrônico] /
Ana Carolina Moreno...[et al.]. -- 1. ed. -- São Paulo :
Rede Pelo Conhecimento Livre, 2025.

Outros autores:

Marcelo Soares, Yasodara Cordova, Lucas Lago,
Haydée Svab, Fernanda Campagnucci.
ISBN 978-65-993954-8-2

1. Dados - Análise
2. Dados - Proteção
3. Educação
4. Brasil. Lei geral de proteção de dados pessoais (2018)
5. Transparência I. Moreno, Ana Carolina. II. Soares, Marcelo. III. Cordova, Yasodara. IV. Lago, Lucas. V. Svab, Haydée. VI. Campagnucci, Fernanda. VII. Título.

25-319706.0

CDD-370.981

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil: Educação: Aspectos sociais 370.981
Henrique Ribeiro Soares - Bibliotecário - CRB-8/9314
DOI: 10.5281/zenodo.18202219

APRESENTAÇÃO

Diante da gradativa supressão pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) de informações nos microdados de bases educacionais relevantes, com significativo impacto para a produção acadêmica e formulação de políticas públicas – como Censo Escolar, Censo da Educação Superior, Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) –, nós, da Fundação Lemann e da Open Knowledge Brasil, produzimos o presente estudo. O objetivo deste trabalho é que as informações trazidas ajudem a nortear o debate sobre um restabelecimento do acesso aos dados, tendo em vista o interesse público, e que respeite, de forma adequada, as normas de proteção e privacidade dos mesmos. Vale ressaltar que o estudo foi produzido em diálogo com diferentes organizações e atores do setor ligados a essa pauta.

DESTAQUES

A abertura de dados é um caminho possível e seguro para equilibrar a proteção de dados pessoais e a utilidade analítica das informações na formulação de políticas públicas. A proteção de dados e a transparência pública são princípios complementares, e o desafio está em calibrar riscos aceitáveis por meio de debate público, fortalecendo a confiança e o valor dos dados educacionais abertos.

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES

- » **Definição de papéis e responsabilidades claras na gestão dos dados:** além de melhor definir papéis como controlador, operador e encarregado de dados, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), recomenda-se mais transparência quanto a prazos e indicadores de respostas a solicitações de titulares de dados.
- » **Classificação dos dados e políticas de acesso escalonado:** faz-se necessário um aprimoramento para que as políticas de acesso sejam tornadas públicas e coerentes, com revisão periódica, e que parte do marco lógico de classificação dos dados, considerando riscos e benefícios.
- » **Documentação técnica transparente para garantir a reprodutibilidade:** sugere-se a adoção de boas práticas, como a publicação de fichas técnicas detalhadas e históricos de modificações para cada base, bem como a adoção de consultas públicas antes de alterações estruturais e a padronização do versionamento das bases de dados.
- » **Monitoramento e auditoria contínuos dos processos:** a realização de auditorias periódicas – com base na cobertura de variáveis, indicadores de risco e monitoramento automatizado – busca garantir a segurança, privacidade e integridade dos dados do Inep.

- » **Canais de comunicação e diálogo com a comunidade de usuários:** o estabelecimento de um canal de denúncias, processos de acesso transparentes, fóruns técnicos e uma comissão técnica com ampla participação para debater as políticas de dados educacionais são fundamentais para construir confiança entre o público e o Inep.
- » **Melhoria incremental e adaptativa das práticas:** recomenda-se a reconstrução imediata, ainda que parcial, da granularidade dos dados perdida em edições recentes, utilizando técnicas seguras para não prejudicar a avaliação de políticas públicas. Essa melhoria deve ser implementada de forma incremental, priorizando os conjuntos de dados mais utilizados, com base em pesquisas que identifiquem as necessidades dos usuários.

REPERCUSSÃO E IMPACTOS

A decisão do Inep de restringir os microdados provocou forte reação da sociedade civil e de órgãos de controle externo como tribunais de contas, entre outros. Além disso, este estudo mapeou diversos impactos negativos decorrentes da nova forma de disponibilizar os dados do Censos de Educação, conforme se observa a seguir:

- » **Dificuldade de realizar diagnósticos e produzir políticas públicas com base em evidências:** as organizações da sociedade civil passaram a enfrentar mais dificuldades para realizar diagnósticos sobre desigualdades educacionais. Cenário esse que se torna pior com o tempo, pois a postura do Inep estimula outros órgãos públicos, dos diversos níveis federativos, a seguir no caminho de retirada de dados públicos do ar. A solução adotada (Sedap – Serviço de Acesso a Dados Protegidos), além de limitada, impõe restrições metodológicas e custos que inviabilizam muitas análises. Órgãos governamentais também tiveram o acesso dificultado à formulação e ao monitoramento de políticas.

- » **Queda da produção acadêmica:** levantamento a partir do Google Acadêmico indicou queda no número de publicações em português utilizando termos relacionados aos microdados do Inep desde 2022, após um pico em 2021, advindo de uma tendência sistemática de crescimento. O uso de termos relacionados ao Sedap aumentou, mas representa uma fração ínfima do volume anterior de pesquisas com dados abertos.
- » **Barreiras ao controle externo (Tribunais de Contas):** os Tribunais de Contas manifestaram-se contra a restrição, ressaltando o impacto na fiscalização do Plano Nacional de Educação (PNE) e na avaliação de políticas. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) destaca a centralidade dos microdados para otimizar recursos e direcionar fiscalizações.
- » **Aumento de pedidos via Lei de Acesso à Informação:** a partir do sistema da Controladoria-Geral da União (CGU) de acesso a pedidos e respostas, via Lei de Acesso à Informação (LAI), constatou-se que houve um aumento de 61% nos pedidos de "microdados" ao Inep via LAI após a mudança, acompanhado por consequente aumento (53%) de prorrogações de prazo e também de negativas baseadas em "trabalho adicional" (50%) ou "dados pessoais" (35,5%). Além disso, teve o aumento de demanda de transparência passiva em decorrência da diminuição da transparência ativa do Inep.
- » **Redução do uso dos microdados:** entrevistas com diversos atores demonstram que a restrição aos microdados desestimula pesquisadores, compromete a reprodutibilidade científica e dificulta a capacitação em ciência de dados que utilizava as bases do Inep como material didático.

Portanto, além de afastar pesquisadores, o próprio Inep acaba se afastando de um posto que assumiu como modelo, entre órgãos públicos, de transparência, organização e disseminação de microdados.

CONTEXTO HISTÓRICO: da abertura à restrição

A evolução histórica das ações do Inep em relação à transparência, à privacidade e à função dos dados produzidos pelo órgão pode ser dividida em:

- » **Fase 1 (2007 a 2013) - Ampliação da transparência:** desde 2007, o Inep vinha expandindo a transparência e o acesso aos microdados educacionais, como os do Censo Escolar, Censo da Educação Superior, Enem e Saeb, em consonância com diretrizes do governo federal de uso dos dados produzidos pelo órgão para fomentar estudos sobre a educação brasileira. Essa política o tornou referência na área, impulsionando pesquisas por meio de iniciativas, como o Observatório da Educação e a oferta de bases detalhadas, que permitiam análises aprofundadas, inclusive com dados anonimizados para acompanhamento longitudinal de estudantes.

- » **Fase 2 (2014 a 2017) - Ajustes e aprimoramento da política de transparência:** a partir de 2014, iniciou-se uma fase de ajustes com a criação da "Sala Segura" (posteriormente Sedap), um ambiente controlado para acesso a dados não anonimizados por pesquisadores autorizados. Contudo, a política de divulgação pública de microdados anonimizados continuava.

- » **Fase 3 (a partir de 2018) - Recrudescimento da transparência com a eliminação de riscos a qualquer custo:** em 18 de fevereiro de 2022, na contramão das fases anteriores, o Inep retira do ar mais de dez conjuntos de microdados, com a justificativa central de "adequação à LGPD", promulgada em 2018. As principais ações decorrentes foram:
 - » **Alteração de Códigos (2019)** - mudança na codificação de estudantes e docentes, dificultando o rastreamento longitudinal nas bases públicas.

 - » **Estudo com a Universidade Federal de Minas Gerais (Projeto Price, 2020-2021)** - contratação do Laboratório Inscript (DCC-UFMG) para analisar ameaças à privacidade dos dados, que apontou riscos de reidentificação e necessidade de alteração no tratamento dos mesmos, ressaltando que isso viria com proporcional perda da

utilidade das bases. Também sugeriu, como medida emergencial, a suspensão da divulgação dos microdados.

- › **Notas Técnicas Internas (2021)** - áreas do Inep (Deed e Daeb) recomendaram a adequação à LGPD, citando o estudo da UFMG e propondo a restrição ou remoção de dados.
- › **Parecer Jurídico (fev/2022)** - a Procuradoria Federal junto ao Inep (PF-Inep) considerou legítimas as ações de minimização de risco de identificação de pessoas, quando sua eliminação não for possível, mas recomendou a não divulgação dos dados sob o pretexto da LGPD, caso estes permitam a reidentificação de seus titulares.
- › **Expansão do Sedap** - como alternativa ao acesso público, o Inep tem indicado o Sedap, que foi expandido para poucas localidades (UFMG, Insper, FEA-USP, UFPB).
- › **Nova Plataforma de Acesso** - o Inep também prometeu uma nova plataforma de acesso, em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), inicialmente prevista para o final de 2024, mas ainda não disponível publicamente até junho de 2025.

SOBRE O ESTUDO

O presente relatório se estrutura em três partes. A primeira resgata as mudanças ocorridas na política de transparência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desde 2022, referente à divulgação de microdados educacionais. A decisão, que reverteu uma política de abertura iniciada em 2007, teve como principal justificativa a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados [Lei nº 13.709/2018] em detrimento da Lei de Acesso à Informação [Lei nº 12527/2011], gerando amplas repercussões e impactos significativos na pesquisa, no controle social e na formulação de políticas públicas.

Na segunda parte deste estudo, são analisadas as mudanças estruturais e de conteúdo nas bases de microdados do Inep – Censo Escolar, Censo da Educação

Superior, Enem e Saeb. De forma inédita, foi feito um trabalho sistemático de comparação das alterações nas bases de dados, com o objetivo de comparar as versões anteriores e posteriores, identificando perdas de informação e o impacto em análises sobre desigualdade no acesso à educação.

A terceira e última parte propõe diretrizes para a anonimização dos microdados, buscando estabelecer um equilíbrio entre o respeito ao interesse público e à proteção da privacidade dos titulares de dados. Demonstra-se então a viabilidade técnica da harmonização entre abertura e privacidade de dados, explicitando também a necessidade de que desenhos mais robustos de governança de dados sejam implementados no Inep.

Este estudo conclui, portanto, que a justificativa técnica para o fechamento completo de bases inteiras dos microdados do Inep não se sustenta frente ao interesse público que deve ser considerado. Afinal, a abertura desses dados é fundamental para a manutenção de sua utilidade analítica na formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas de educação pela sociedade civil e órgãos de controle, bem como para a pesquisa científica.

Confira abaixo os relatórios do estudo na íntegra:

go.ok.org.br/microdados01

go.ok.org.br/microdados02

go.ok.org.br/microdados03

SUMÁRIO EXECUTIVO

